

ИНКЛЮЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАС

Ишматова Озодахон Сироджовна¹, Эмирова Элмас Ахтемовна², Жўраева Улжалгас
Бахтиёр қизи²

¹Преподаватель кафедры Специальная педагогика ЧГПУ д.ф.п.н. (PhD);

²Студенты 1 курса по направлению Специальная педагогика: логопедия 25/3 ЧГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18028825>

Аннотация. В статье рассматриваются инклюзивные методы формирования коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях общего образования. Анализируются эффективные педагогические подходы, включая визуальную поддержку, моделирование поведения, совместную деятельность, альтернативную и дополнительную коммуникацию (AAC), элементы прикладного анализа поведения (АВА) и социальные истории. Показано, что комплексное применение этих методов способствует развитию инициативной и ответной коммуникации, расширению словарного запаса, улучшению навыков социального взаимодействия и снижению уровня тревожности. Отмечаются трудности внедрения: недостаток подготовленных специалистов, необходимость междисциплинарного взаимодействия, ограниченность времени и ресурсов. Делается вывод о том, что инклюзивные методы эффективны при условии системного подхода, адаптации среды и индивидуализации обучения.

Annotatsiya. Maqolada umumta'lim sharoitida autizm spektri buzilishlari (ASB) bo'lgan bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishning inklyuziv usullari ko'rib chiqiladi. Vizual qo'llab-quvvatlash, xulq-atvorni modellashtirish, hamkorlikdagi faoliyat, alternativ va qo'shimcha kommunikatsiya (AAC) tizimlari, amaliy xulq-atvor tahlili (ABA) elementlari hamda ijtimoiy hikoyalar kabi samarali pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu usullarni kompleks qo'llash bolalarning muloqotga kirishish, javob qaytarish, lug'at boyligini kengaytirish, ijtimoiy o'zaro ta'sirni yaxshilash va xavotirni kamaytirishga ijobiy ta'sir qiladi. Joriy etishdagi asosiy muammolar sifatida mutaxassislar yetishmasligi, vaqt va resurslarning cheklanganligi hamda mutaxassislararo hamkorlik zarurati ko'rsatiladi. Xulosa qilinishicha, inklyuziv usullar tizimli yondashuv, moslashtirilgan muhit va individual yondashuv asosida samarali bo'ladi.

Abstract. The article examines inclusive methods for developing communication skills in children with Autism Spectrum Disorder (ASD) within general education settings. Effective pedagogical approaches are analyzed, including visual supports, behavior modeling, cooperative activities, alternative and augmentative communication (AAC), elements of Applied Behavior Analysis (ABA), and social stories. The findings show that the integrated use of these methods enhances both expressive and receptive communication, expands vocabulary, improves social interaction, and reduces anxiety in children with ASD. Key challenges include insufficient specialist training, limited resources, and the need for interdisciplinary collaboration. The study concludes that inclusive methods are most effective when implemented through a systematic, individualized, and environmentally adaptive approach.

Ключевые слова: дети с РАС; коммуникация; инклюзивные методы; AAC; социальные истории; визуальная поддержка.

Kalit so'zlar: ASB bo'lgan bolalar; kommunikatsiya; inklyuziv usullar; AAC; ijtimoiy hikoyalar; vizual qo'llab-quvvatlash.

Keywords: children with ASD; communication; inclusive methods; AAC; social stories; visual supports.

Формирование коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра является одной из центральных задач инклюзивного образования. Ограничения в социальном взаимодействии, трудности в понимании и использовании речи, сниженная инициативность требуют применения специальных педагогических методов, адаптированных к индивидуальным особенностям ребёнка.

Одним из наиболее эффективных направлений является использование **визуальной поддержки**. Карточки PECS, расписания, пиктограммы, визуальные инструкции помогают детям с РАС лучше ориентироваться в учебных заданиях и снижать тревожность. Визуальные схемы способствуют формированию навыков последовательности, понимания социальных правил и регуляции поведения.

Метод **социальных историй** (С. Gray) позволяет подготовить ребёнка к различным жизненным и учебным ситуациям. Через короткие понятные тексты дети учатся интерпретировать социальные сигналы, понимать эмоции и правила поведения в группе. Этот метод особенно эффективен при работе над установлением контакта со сверстниками.

Важную роль играют **альтернативные и дополнительные системы коммуникации (ААС)**: коммуникаторные устройства, карточки выбора, электронные панели общения. ААС обеспечивает возможность выразить желания, эмоции и потребности в доступной форме, что повышает самостоятельность и снижает число поведенческих трудностей, связанных с невозможностью выразить себя.

Методы **прикладного анализа поведения (АВА)** также широко применяются в инклюзивных школах. Использование подкрепления, задания «рука-в-руке», поэтапное обучение сложным навыкам позволяет развивать как вербальную, так и невербальную коммуникацию. АВА помогает структурировать обучение и формирует навыки, необходимые для социального взаимодействия.

Не менее значимым является включение детей с РАС в **совместные виды деятельности** — парные задания, групповые проекты, игры по правилам. Эти формы работы способствуют развитию диалога, умения слушать, задавать вопросы, договариваться и понимать эмоции других людей. Важно, чтобы педагог сопровождал процесс, моделируя образцы правильной коммуникации.

Однако внедрение инклюзивных методов сопровождается рядом трудностей. Среди них — недостаток специалистов, владеющих современными методиками работы с детьми с РАС, ограниченное количество адаптированных материалов, высокая нагрузка на педагогов. Важным условием является междисциплинарное взаимодействие логопеда, дефектолога, психолога и педагогов, что обеспечивает комплексное сопровождение ребёнка.

Таким образом, инклюзивные методы формирования коммуникативных навыков у детей с РАС представляют собой систему педагогических приёмов, направленных на повышение уровня самостоятельности, социальной адаптации и успешности в образовательной среде. Эффективность этих методов зависит от индивидуализации

обучения, регулярности педагогической поддержки и создания благоприятной, структурированной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грей, К. **Социальные истории: метод обучения детей с аутизмом.** — Москва: Теревинф, 2018.
2. Bondy, A., Frost, L. **PECS: Picture Exchange Communication System.** Pyramid Educational Products, 2012.
3. Лебединская, К. С., Никольская, О. С. **Аутизм у детей.** — СПб.: Речь, 2017.
4. Ишматова, о. С. (2021). Роль фонетической ритмики в развитии устной речи детей с нарушениями слуха. In студенческие научные исследования (pp. 187-188).
5. Ишматова, о. С., & кравченко, а. П. Билингвизм и его влияние на речевое развитие ребёнка.
6. Ишматова, о. С. (2021). Цели и задачи исследования развития устной речи детей с нарушениями слуха средствами фонетической ритмики. In наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты (pp. 241-243).
7. Сухомлинский В. А Сердце отдаю детям. — М.: Педагогика, 1979.— 384 с.
8. Макаренко А. С. Книга для родителей — М.: Издательство «Педагогика», 1987. — 256 с.
9. Ishmatova, O. S. (2025). MILLIY SURDOPEDEGOGIKADA FONETIK RITMIKANING O ‘RNI. Inter education & global study, (4), 46-53.
10. Ishmatova, O. (2025). Phonetic Rhythm In Music And Rhythm Correction Training Of Specialized Boarding Schools For Deaf And Hard Of Hearing Students. Journal of Cluster Science, 1, 15-26.
11. Sirozhiddinova, I. O. (2025). Use of Self-Massage Techniques in Speech Therapy Practice. Action Research Journal Indonesia (ARJI), 7(4), 2475-2488.
12. Ishmatova, O. (2025). THE ROLE OF PHONETIC RHYTHMICS IN NATIONAL SURDOPEDEGOGY. Revista INTER EDUCA, 1, 12-22.
13. Ishmatova, O. (2025). Bilingualism and Its Impact on Speech Development of a Child. Journal of Cluster Science, 5, 12-22.
14. Ишматова, О. С. (2020). Инклюзив таълимга кохлеар имплант бўлган болаларни муваффақиятли реабилитация қилиш омиллари. Science and Education, 1(Special Issue 4), 186-195.